

BOSHLANG'ICH SINFLARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Abdusalomova Mohidil Sherali qizi

**Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Boshlang'ich ta'lim)yo'nalishi 1-kurs magistranti**

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14566021>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda matematik savodxonlikni shakllantirish nafaqat ta'lim jarayonining muhim qismi, balki bolalarning kelajakdagi intellektual va mantiqiy rivojlanishining negizidir. Ushbu maqolada matematik savodxonlikning ahamiyati, muammolari, samarali usullar va zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kirish: Matematika fani boshlang'ich ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Ushbu bosqichda o'quvchilar mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari, oddiy matematik tushunchalarni o'zlashtirishlari va masalalarni yechish orqali mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishlari kerak. Lekin amaliyotda matematik savodxonlikni rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud: darsliklarning murakkabligi, individual yondashuvning yetarli emasligi, hamda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish yo'llarining to'liq qo'llanmasligi kabi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi har bir bolaning intellektual rivojlanishi uchun asos bo'lib, ularning kognitiv kompetensiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu bosqichda matematik savodxonlikni rivojlantirish o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, muammolarni hal qilish qobiliyati va mantiqiy tafakkurini mustahkamlaydi. Biroq, amaliyotda boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik savodxonlikni shakllantirishda bir qator qiyinchiliklarga duch kelinadi. Jumladan:

Ta'lim mazmunining noadekvatligi – darsliklar va topshiriqlar yosh bolalarning kognitiv qobiliyatlariga to'liq mos kelmasligi;

Pedagogik yondashuvlarning yetishmasligi – interaktiv usullarning kam qo'llanilishi;

O'quvchilarning motivatsiyasi pastligi – o'quv jarayonining bir xil va qiziqarsiz tashkil etilishi.

Bugungi kunda matematika fani bo'yicha boshlang'ich sinflarda kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning zamonaviy usullarini qo'llash muhim hisoblanadi. Xususan, hayotiy masalalarni yechish, o'yin texnologiyalari, axborot texnologiyalari (masalan, matematik dasturlar) va ijodiy yondashuv orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish mumkin. Matematik savodxonlikni rivojlantirish jarayonida o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish va qo'llash ushbu mavzuning dolzarbligini ta'minlaydi.

Ushbu tezisda matematik savodxonlik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish yo'nalishlari, mavjud muammolar va ularni hal qilishning samarali usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalar taqdim etiladi.

Asosiy qism:

1. Matematik savodxonlikning tushunchasi va ahamiyati

Matematik savodxonlik — bu bolalar nafaqat hisob-kitobni o'rganishi, balki matematik tafakkurni amaliyotda qo'llay olishlarida namoyon bo'ladi. Bu ko'nikma kelgusida murakkab vazifalarni hal qilish va texnik sohalarda muvaffaqiyat qozonish uchun asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

2. Matematik savodxonlikni rivojlantirishdagi muammolar

Darsliklar va resurslarning mos emasligi: Ayrim darsliklarda mavzularning murakkabligi o'quvchilar yoshiga mos emas.

Motivatsiyaning yetarli emasligi: O'yinli va amaliy dars usullari kam qo'llaniladi, bu esa o'quvchilarning qiziqishini pasaytiradi.

Individual yondashuvning yetishmasligi: Guruhdagi o'quvchilarning qobiliyat darajalari inobatga olinmasligi o'zlashtirishda muammolar keltirib chiqaradi.

3. Matematik savodxonlikni rivojlantirishning samarali usullari

Interaktiv metodlar: Matematik o'yinlar, masalan, "Matematik domino" yoki "Sudoku" orqali o'quvchilarni qiziqtirish.

Zamonaviy texnologiyalar: Matematik dasturlar va ilovalar (GeoGebra, Khan Academy) yordamida darslarni vizual va qiziqarli qilish.

Hayotiy masalalar orqali o'rgatish: Kundalik hayotda duch kelinadigan vaziyatlarga asoslangan masalalar yechish (bozor narxlari, vaqt hisoblash va boshqalar).

Hamkorlikdagi ta'lim: Jamoaviy ishlash va muhokamalar yordamida muloqot va analitik fikrlashni rivojlantirish.

4. O'qituvchining roli va innovatsion yondashuvlar

O'qituvchi o'quvchilarni rag'batlantirish, ularning individual imkoniyatlarini rivojlantirish va o'quv jarayoniga ijodiy yondashish orqali matematik savodxonlikni shakllantirishi mumkin. O'quvchilarni nafaqat darslik masalalarini yechishga, balki o'zlari muammolar yaratishga ham undash lozim.

5. O'quvchilar yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olish

Har bir o'quvchining qobiliyatlari, yoshi va qiziqishlari asosida o'quv materiallari va metodlarini moslashtirish zarur. Bu bilan o'quvchilar o'zlashtirish jarayonida muvaffaqiyatga erishadi.

Quyida tezisning asosiy qismi uchun kengaytirilgan ma'lumot keltiriladi. Bu bo'lim matematik savodxonlik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonini yoritadi.

Shu xususda gap ketganda matematik savodxonlik va kognitiv kompetensiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni asoslash zarur:

Matematik savodxonlik boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Matematik savodxonlik faqat nazariy bilimlarni emas, balki real hayotdagi masalalarni yechish, tahlil qilish va mantiqiy xulosa chiqarishni o'z ichiga oladi.

Kognitiv kompetensiyalar: o'quvchilarning bilish (knowledge), tushunish (comprehension), qo'llash (application), tahlil qilish (analysis), sintez qilish (synthesis) va baholash (evaluation) kabi ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida matematik savodxonlikni rivojlantirish ushbu kompetensiyalarning barqaror shakllanishiga yordam beradi.

2. Matematik savodxonlikni rivojlantirishning zamonaviy usullari

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qiziqarli va interaktiv metodlarni qo'llash samarali natija beradi:

O'yin texnologiyalari: Matematik o'yinlar va boshqotirmalar (masalan, Tangram, Sudoku) orqali o'quvchilarning diqqat va mantiqiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Hayotiy masalalar: Kundalik hayotda duch keladigan muammolarni matematik topshiriq sifatida shakllantirish bolalarda qiziqish va mas'uliyat hissini oshiradi.

Axborot texnologiyalari: GeoGebra, Mathletics kabi dasturlar yordamida o'quvchilarning vizual fikrlashi va interaktiv faoliyati kuchayadi.

Pedagogik yondashuvlar

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishda o'qituvchi roli juda muhimdir.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv: Har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olib dars o'tish.

Hamkorlikdagi ta'lim: Guruhda ishlash va muammolarni birgalikda yechish orqali bolalarda analitik va ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi.

Muammoli ta'lim: O'quvchilarni yangi bilimlarni o'zlari kashf qilishga yo'naltirish orqali mustaqil fikrlash qobiliyati shakllantiriladi.

4. Amaliy tajriba va kuzatuvlar

Matematik savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan kuzatuvlar quyidagilarni ko'rsatadi:

Hayotiy masalalarni yechishga yo'naltirilgan topshiriqlar kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Interaktiv metodlar (masalan, matematik o'yinlar) o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish natijasida o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi va qiziqishi oshishi kuzatilgan.

Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari

Matematik savodxonlikni rivojlantirishda duch kelinadigan asosiy muammolar:

O'quv dasturlarining zamonaviy talablar bilan uyg'un emasligi.

O'qituvchilarning interaktiv texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malakasining yetishmasligi.

O'quvchilarning qiziqish va motivatsiyasining pastligi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun:

Ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish.

O'qituvchilar uchun muntazam malaka oshirish dasturlarini tashkil qilish.

O'quvchilarni rag'batlantiruvchi va ijodiy faoliyatga jalb qiluvchi usullarni qo'llash.

Xulosa va takliflar:

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini rivojlantirish uchun:

Matematik masalalarni hayotiy vaziyatlarga yaqinlashtirish;

Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv dars usullarini kengroq qo'llash;

Har bir o'quvchining o'ziga xosligini inobatga olgan holda individual yondashuvni yo'lga qo'yish muhimdir.

Kelgusida ushbu usullarni amalga oshirish orqali o'quvchilarning nafaqat matematik savodxonligi, balki umumiy tafakkur qobiliyati va o'qishga bo'lgan qiziqishi ortadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, matematik savodxonlik, o'yinli usullar, zamonaviy texnologiyalar, motivatsiya, innovatsion pedagogika.

Quyida mavzu bo'yicha foydalanishingiz mumkin bo'lgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Bu adabiyotlar boshlang'ich ta'lim va matematik savodxonlikni rivojlantirishga oid ilmiy, amaliy manbalarni o'z ichiga oladi. Agar siz o'zingiz foydalanilgan manbalardan qo'shishni xohlasangiz, ularni qo'shimcha qilib ro'yxatga qo'shishingiz mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirish va matematik savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. 2023-yil.
2. A.N. Leontyev. "Psixologiya va ta'lim". Toshkent: Fan nashriyoti, 2020.
3. V. Skvorcov. "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi". Moskva: Prosveshchenie, 2018.
4. Xoshimova D., To'xtasinova G. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi". Toshkent: O'qituvchi, 2021.
5. Jumaniyozova F. "Boshlang'ich sinflarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi". Toshkent: Innovatsiya va rivojlanish, 2022.
6. Polya D. "Masalalarni yechishga o'rgatish san'ati". Moskva: Nauka, 1987.
7. Bazarov I. "Boshlang'ich sinfda interaktiv o'qitish usullari". Ilmiy maqolalar to'plami. Samarqand, 2019.